

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARIA S. BULAONG

Professor IV

Bulacan State University

maria.bulaong@bulsu.edu.ph

“SA ILALIM NG PUNONG BALITE”

Welcome sa mundong hindi basta-bastang napupuntahan ng mga mortal...dito sa ilalim ng punong Balite.

Si Daniela ay isang teenager na mula sa lungsod. Kinuha siya ni Balen, isang tikbalang, upang ialay sa hari ng mga duwende nang mapanatili ang lakas at pangalan nito. Di ninyo naitatanong, sa mga engkanto, pangalan ang lahat sa buhay. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Kahit di sila makipagsiping, kumain o matulog kaya, basta manatiling buhay ang pangalan, okey na iyon. Kapalit nito, kailangang mag-alay ng mga tikbalang ng isang dalaga, tuwing katapusan ng taon.

Malakas ang loob ni Daniela. Nakapaglabas pa siya ng rosary habang patuloy na nakikipag-usap kay Balen. “Huwag mo akong patawanin, Ganda. Nangongolekta ako niyan. May 156, 378 na akong rosaryong koleksiyon, Sampu nito ay nabasbasan pa ng Santo Papa. Nakakatuwa ka, at palaban. Dahil dito ay bibigyan kita ng pagkakataong makaalis sa lugar na ito. Medyo adventurous kasi kaming mga tikbalang. Pag nasagot mo ang tanong na ito, titigilan na kita. Bugtong ito: Doon ka, dito ako, sa gabi, magkasama tayo. Ano ang sagot? One, two...” Nagulat ang tikbalang nang sumagot si Daniela. “Bintana, bintana ang sagot.” Nakiusap si Daniela na pakawalan na siya ni Balen.

“Sa mundo ng mga tunay na tao, ang salita ay panunumpa.”

“Naku, hindi pwede. Ilang babae na ang pinagpilian ko noong nagdaang dalawang buwan. Ilang screening at talent portion na rin ang aking kinonduct. Alam mo bang dati, ang mga dalagang dinadala ko sa palasyo ni Pandak ay excited dahil palasyo ang pupuntahan nila, tanging ikaw lang ang malungkot.”

“Di bale pong mahirap ang buhay, basta lamang kasama ko ang family ko.”

“Aba, aba, senti. Sige, ibalik na kita sa inyo, sa isang kondisyon.” Ano iyun? Humarap ka sa hari namin at ibibigay ko sa iyo ang iyong gusto. So Daniela, is it a deal or no deal?

“Deal!”

Nagtungo na nga ang dalawa sa kaharian.

“Siya po ang alay ko sa inyong Binibini, kapalit ng lakas at kagandahan ko, wika ni Balen sa hari.”

“Ano ang ibig mong sabihin? Habambuhay na ako rito, tugon ni Daniela”

“Ang lakas at kagandahan, Balen ay kumukupas. Ayaw mo mang mawala sa iyo ay maglalaho ito pagdating ng panahon. Walang permanente sa mundo. Ang lakas ay nakukuha sa pamamagitan ng tiwala sa Diyos at sariling kakayahan. Aanhin ang kapangyarihan ng lakas kung kinatatakutan ka. Ang taong malakas ay sinusunod at iginagalang. Ang kagandahan, dapat ay tunay, di panlabas lang. Pangit din ang isang nilalang pag pangit ang kanyang ugali. Di man maganda ang panlabas mong anyo, kapag mabuti ang kalooban, ikaw na ang pinakamaganda sa mundo, at doon mo mahahanap ang tunay na kaligayahan. Natahimik ang lahat. Napahiya si Balen sa tinuran ng dalaga.

“Baleeenn, bakit siya ang dinala mo rito? Ang kailangan ko ay dalagang may masamang puso. Ibalik mo siya sa daigdig ng mga mortal!

“Oh my God, nagkamali na naman ako! Hanap na lang ulit ako ng iba. Dito kaya, marami? Ah...mayroon!!! Babalikan kita!”

